

СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Жанабаева Айжамал Ерполатовна

Магистрантка 1 курса

НГПИ (имени Ажинияза)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10579028>

Аннотация. В этой статье приведены основные законы дидактики, цели обучения, методы их применения, новые инновационные методы обучения.

Ключевые слова: Обучения, преподавания, знание, образования, метод, результат, средства, активность, воспитание.

MODERN INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGY

Abstract. This article presents the basic laws of didactics, learning objectives, methods of their application, and new innovative teaching methods.

Key words: Learning, teaching, knowledge, education, method, result, means, activity, education.

Время сегодня буквально летит и все вокруг стремительно меняется. Образовательные технологии и методологические приемы XX века претерпевают значительные изменения. Конечно есть веками устоявшиеся дидактические принципы разработанные несколько столетий назад великими дидактиками Песталоцци, Яном Коменским и другими. Но сегодня перед человеческим обществом стоят другие задачи. И для их решения, нужны другие люди. Люди нового поколения должны уметь решать нетрадиционные задачи, также нетрадиционными способами. На первый план выступает прагматический компонент изначальное понимание ЗАЧЕМ? нужно, Создавать для КОГО? КАК? и ЧТО? именно создавать.

Появляется потребность воспитание и формирование людей нового поколения умеющих и желающих думать, нетрадиционно иметь творческий подход к решению проблемы.

В связи с этим и встает проблема воспитания творчески мыслящих людей, формировать таких людей необходимо начинать как можно раньше, то есть в дошкольном возрасте и в школах.

Слово «школа» является арабским словом и означает «место учебы». А педагогика с греческого означает «ведущий ребенка». В Древней Греции людей, которые отводили в школу детей из богатых семей, называли педагогами. Но в современном мире, слово «педагог» используется в качестве ведущий ребенка в мир знаний и воспитаний.

Главной задачей педагога вести ребенка за собой, внедрять новые идеи, обучать и наставлять, и на личном примере показать. Чтобы ребенок видел в педагоге своего кумира, какой-то степени идеала личности, и чтобы стремился подражать ему во всем, доверял и подчинялся. И только тогда между педагогом и обучающимся будет полное взаимопонимание, взаимосвязь и взаимоуважение. Чтобы достичь таких высоких результатов, педагогам надо найти индивидуальный подход, учитывая психологические особенности каждого ученика. Педагог должен знать своих учеников, их темперамент, способности, типы характеров, учитывая плюсы и минусы, также знать их

нейропедагогические способности. Бывает левополушарные или правополушарные тип, например: правополушарные ученики опираются всегда на эмоцию, а левополушарные на логику.

Одним из двух главных процессов, составляющих целостный педагогический процесс, является процесс обучения (учебный процесс).

В современном понимании для обучения характерны следующие признаки: двусторонний характер, совместная деятельность учителей и учащихся, руководство со стороны учителя, специальная планомерная организация и управления, целостность и единство, соответствие закономерностям возрастного развития, управление развитием и воспитанием учащихся.

Дидактика от греческого означает «поучающий, изучающий» - часть педагогики, разрабатывающая проблема обучения и образования. Впервые это слово появилось в сочинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке для обозначения искусства обучения.

Основными категориями дидактики являются: преподавание, умение, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства, результаты (продукты) обучения.

В последнее время статус основных дидактических категорий предлагается присвоить понятиям дидактической системы и технологии обучения. Отсюда получаем краткое и емкое определение: дидактика-наука об учении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, организации, достигаемых результатах.

Преподавание- упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения (образовательных задач), обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний.

Учение- процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные.

Обучение - упорядоченное взаимодействие педагога с учащимся, направленное на достижение поставленной цели.

Образование – система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления.

Знание – совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое овладении этим предметом. Это факты, сведения, научные теории, законы, понятия, закрепленные в сознании учащихся.

Умение – овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на практике.

Цель (учебная, образовательная) – то, к чему стремится обучение, будущее, на которое направлены его усилия.

Содержание (обучение, образование) – система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения.

Метод (от латинского «metodos» - путь, способ) – путь достижения (реализации) цели и задач обучения.

Результаты (продукты обучения) – это то, к чему приходит обучение, конечные следствия учебного процесса, степень реализации намеченной цели.

Преподаванию никогда не «угнаться» ни за наукой, ни за изменениями жизни, если оно пойдет по пути механического нанизывания на пирамиду старых программ все новых и новых фактов и открытий. Необходим иной принцип, и он сводится к тому, чтобы заново осмыслить критерии отбора содержания образования и перейти к новым инновационным методам обучения.

Внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.

В заключение, я хочу сказать, что если человек сам осознанно не будет двигаться вперед, сам не хочет получать образование, то ему не поможет ни новые методы, ни технологии, ни наставления и поучения.

Как говорил К.Д.Ушинский «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».

REFERENCES

1. В.С.Елагина, Е.Ю.Немудрая, «Основы психологического общения», Челябинск,2012
2. Бардин.К.В. «Как научить детей учиться», Москва,1987
3. Гузик.Н.П. «Учить учиться», Москва,1981.
4. Rustamhojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
5. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. З. DEVELOPMENT OF SCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN ACCORDING TO THE MANAGEMENT SYSTEM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 285-289.
6. Калмуратова Х. Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 451-457.
7. Калмуратова Х. Р. РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 12-16.